

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3707626>

УДК 81'243

Жидкова Ю.Б.

Жидкова Юлия Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный университет, Россия, 394018, г. Воронеж, Университетская площадь, 1, E-mail: zhidkova_juliabori@mail.ru

Представление о диалогических текстах в учебно-научном общении

Аннотация. Статья посвящена использованию диалогических текстов как разновидности учебных текстов в обучении иностранцев речевому общению в учебно-научной сфере. В ней представлена типология учебно-научных диалогов и полилогов. В основной части статьи рассматриваются содержательно-композиционные способы передачи информации в диалогических текстах, построенных на материале учебных монологических текстов. Отмечается, что диалогизация текста воссоздает ситуацию реального общения в учебно-научной сфере, способствует овладению механизмом порождения диалога.

Ключевые слова: научный стиль речи, тип диалогического текста, диалог, полилог, содержание, композиция, тема.

Zhidkova Ju. B.

Zhidkova Julia Borisovna, Candidate of Philological sciences, Associate Professor, Voronezh State University, Russia, 394018, Voronezh, Universitetskaja ploshhad', 1, E-mail: zhidkova_juliabori@mail.ru.

The idea of dialogic texts in educational and scientific communication

Abstract. The article is devoted to the use of Dialogic texts as a kind of educational texts in teaching foreigners speech communication in the educational and scientific sphere. It presents the typology of educational and scientific dialogues and polylogues. The main part of the article deals with content-compositional ways of transmitting information in dialogical texts based on the material of educational monological texts. It is noted that the dialogization of the text recreates the situation of real communication in the educational and scientific sphere, and helps to master the mechanism of generating dialogue.

Key words: scientific style of speech, type of dialogic text, dialogue, polylogue, content, composition, theme.

В настоящее время диалог как особый тип текстовой организации речевого материала привлекает к себе внимание методистов и преподавателей русского языка. Исследования касаются учебного диалога как метода и средства обучения, его роли в формировании коммуникативной культуры учащихся, его значения для процесса формирования различных видов речевой деятельности и т. д. [3; 4]. Для нас диалогический текст представляет интерес с точки зрения использования его не только на занятиях по русскому языку, но и на занятиях по научному стилю речи и учебным дисциплинам.

Диалогический текст относится к особой форме сообщения информации. Это подтолкнуло нас к систематизации диалогов учебно-научной сферы общения и созданию моделей построения диалогических текстов заданного содержания, которые будут способ-

ствовать ассоциативному связыванию новой информации с уже знакомой, полученной из учебного монологического текста. Мы имеем в виду то, что «на уровне содержательного диалога происходит представление в диалогической форме изучаемого содержания» [4, с. 245]. Таким образом, диалогические тексты, специально сконструированные для практического занятия, отличаются цельностью, ситуативностью, контекстуальностью, произвольностью и организованностью, при этом постоянной обращенностью к партнеру и определенностью социально-коммуникативных ролей участников общения; характеризуются наличием разнообразных предложений неполного состава, преобладанием простых предложений, а также синтаксическим оформлением высказываний, свободным от строгих форм книжной речи, и т. д.

Считается, что диалогическая и монологическая речь должны взаимодействовать в учебном процессе с самого начала. При диалогизации текста для воссоздания ситуации реального общения в учебно-научной сфере важное значение имеют композиционные особенности диалогического текста, тип диалога, отношения между партнерами, знакомство учащихся с большим контекстом. Этот сложный способ мышления, происходящий в диалоге, расширяет возможности обучения русскому языку.

Мы предлагаем типологию учебно-научных диалогических текстов основываясь на том, что «диалогический текст обладает единством темы и замысла, относительной законченностью, связностью, внутренней структурой – синтаксической, композиционной и логической» [1, с. 303] и на том, что диалоги и полилоги учебно-научной тематики характеризуются коммуникативной направленностью, «являющейся основным признаком текста как целостной единицы общения» [7, с. 223]. О текстовой природе диалога, текстовой специфике разговора как целого размышляет и И. Н. Борисова [2]. Нами были проанализированы озвученные диалоги и полилоги, входящие в контент учебно-методического комплекса «Литература», созданного в Институте международного образования ВГУ для проекта «Электронный подфак» Института русского языка им. А. С. Пушкина [6]. Мы выделили следующие типы учебно-научных диалогических текстов: диалоги о литературных терминах, понятиях, процессах, направлениях; диалоги о жизни и творчестве литератора; диалоги о содержании и значении литературного произведения. Учебный диалог в учебно-методическом комплексе реализуется в двух ситуациях: «преподаватель – учащиеся» и «учащийся – учащийся». Если рассматривать диалогические тексты с позиции основных типов диалогических дискурсов, то диалоги о литературных терминах, понятиях, процессах, направлениях и диалоги о жизни литератора имеют диктальный характер, так как направлены на сообщение или получение информации. А коммуникативные установки говорящих в диалогах о творчестве литератора, диалогах о содержании и значении литературного произведения определяют модальный характер диалога, потому что в них выражается отношение к фактам и полученной информации. По логико-смысловой структуре включенные в контент диалоги представляют собой полилог-опрос, диалог-сообщение, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен информацией, мнениями, диалог-уточнение. Предложенная типология не претендует на универсальность, так как требуются дополнительные исследования текстового материала для расширения классификации учебно-научных диалогических текстов применительно к другим специальностям.

Содержание диалогического текста определяет тема, служащая предметом коммуникации. Оно характеризуется сохранением единства темы до предполагаемой точки ее исчерпания. При этом можно определить внешнюю и внутреннюю стороны темы [5, с. 10]. Приведем диалог, в котором внешней стороной темы является наименование объекта рассмотрения (русский классицизм), а внутреннюю сторону темы представляет комплекс микрополей, раскрывающих содержание определенной темы (Ломоносов – представитель классицизма, отличия русского классицизма, герои европейского классицизма).

- Привет, я сегодня читал о русском классицизме и литераторах. Ты знал, что Ломоносов был поэтом?

- Нет. Я знал, что Ломоносов – это великий учёный. Но я не знал, что Ломоносов был поэтом.

- Я тоже не знал. Ещё он создал русскую научную грамматику и изменил русскую поэзию.

- Скажи, а чем русский классицизм отличается от европейского? Я не очень понял их отличие.

- Я понял, что русский классицизм отличается от европейского интересом к жизни общества. Другое отличие – это связь с фольклором.

- Понятно. А я знаю, что основные герои европейского классицизма – это античные герои. Я интересовался европейским классицизмом в школе и читал произведения классицизма.

- А я ещё эти произведения не читал.

Принадлежность диалогических текстов к типу текстов о литературных терминах, понятиях, направлениях обуславливает относительную однотипность их композиции, а также некоторое однообразие формально-грамматического плана. Как правило, это диалог-инсценировка – опрос преподавателя. Однако отнесение диалогов к типу текстов о жизни и творчестве литератора или о содержании и значении литературного произведения не дает возможность сведения реализации темы к некоторому композиционному инварианту. Здесь наблюдаются разные способы развертывания содержания.

Содержание диалогических текстов, как и монологических, подчиняется авторской целеустановке, обуславливающей выбор вербально-композиционного способа передачи информации в диалоге. Композицию «формируют элементы содержания, которые отбираются автором и выстраиваются в определенной последовательности в соответствии с законами логики и конкретной целевой направленностью речевого произведения» [7, с. 227]. В качестве примера рассмотрим содержательно-композиционные способы передачи информации о литературных направлениях. Первый способ развертывания содержания рассматриваемого типа, представляют диалоги, имеющие такую композиционную организацию: в них сначала дается общее определение направления, затем сообщается о его формировании, а потом приводится жанровое отличие произведений с указанием на некую общность их темы. В основе лежат синтаксические модели, относящиеся к логико-семантическим категориям «Определение понятия, явления, предмета» и «Возникновение понятия, явления». Например:

- Привет, меня вчера не было на занятии. Что вы изучали?

- Классицизм.

- А что это?

- Это литературное направление XVII – начала XIX века.

- Оно возникло в русской литературе?

- Нет, классицизм сформировался во Франции в середине XVII века.

- А чем произведения классицизма отличаются от древнерусской литературы?

- Произведения древнерусской литературы – это летописи, повести, хождения! В классицизме основными жанрами являются ода и трагедия. Авторы произведений древнерусской литературы писали о своей родине. Авторы классицизма тоже выражают интересы государства. Но в основе классицизма – рационализм и античное искусство.

- Интересно, сейчас буду читать о классицизме.

Содержание рассматриваемых диалогических текстов может развертываться по другой схеме: сначала дается определение направления, затем сообщается о его возникновении, далее перечисляются жанры, после чего говорится о представителе направления и называются его известные произведения.

- Привет, Агата. Чем занималась?

- Здравствуй, Артур. Писала доклад на занятие по литературе. Доклад о романтизме.

- Романтизм? А что это?
- Это направление в литературе. В основе романтизма – изображение сильных чувств и необычных героев. Писатели и поэты показывают одиночество главного героя, который находится в конфликте с обществом.
- Понятно. Он возник в Англии, по-моему?
- Нет, он появился в Германии.
- А какие основные жанры романтизма?
- Баллада, романтическая драма, исторический роман. А ещё сказки и элегии.
- Агата, ты знаешь, кто был представителем романтизма в России?
- Василий Андреевич Жуковский. Самые известные его баллады – это «Лесной царь», «Людмила», «Светлана».

Здесь представлены в основном терминологические квалификативные предложения, больше соответствующие устной речи.

Третий способ передачи информации: сначала дается общее определение литературного направления, затем вводятся названия разных направлений, входящих в него, потом раскрываются их дифференциальные признаки называются поэты, чье творчество относится к конкретному направлению.

- Игорь, помоги, пожалуйста. Не понимаю, сколько было направлений в литературе XX века? Модернизм, символизм, акмеизм ...

- Конечно, я объясню, Герман. Модернизм представляет собой литературное направление конца XIX–начала XX века. Модернизм объединяет разные направления: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Ты понял, что такое символизм?

- В основе символизма – мистика и символы. Символизм получил развитие в творчестве Александра Блока. Потом появился акмеизм. Поэты изображали реальную действительность, предметный мир, земную красоту.

- Творчество Анны Ахматовой относится к акмеизму.

- Да, я думаю, она большой поэт. Мне понравился «Реквием».

- Особенность футуризма заключается в атмосфере литературного скандала, эпатаже, изменении стихотворных форм. Поэты отрицали культурные традиции. Например, Маяковский.

- А чем отличается поэзия М. Волошина, С. Есенина, М. Цветаевой?

- Этих поэтов трудно отнести к определённому литературному направлению. Но Сергея Есенина называют поэтом имажинизма.

- Что представляет собой имажинизм?

- Имажинизм – литературное направление в русской поэзии 20-х годов XX века. В основе имажинизма – создание образа.

- Спасибо, Игорь. Ещё один вопрос. А реализм относится к модернизму? Он тоже существовал в XX веке.

- Нет, реализм – это другое литературное направление.

В диалог включены синтаксические модели, относящиеся к логико-семантическим категориям «Значение понятия, явления, предмета», «Определение понятия, явления, предмета». Логически выделенными оказываются слова-термины и блоки, передающие дифференциальные признаки направления. Таким образом, информация о каждом направлении образует микрополе (внутреннюю тему), обладающее самостоятельностью в плане содержания.

Обращаем внимание, что диалогические тексты не являются материалом для обучения аудированию, чтению или говорению. Это озвученные диалоги и полилоги из сферы учебно-научного общения, которые должны обеспечивать усвоение и закрепление учебного материала и формирование коммуникативной компетентности. Т. В. Захарова и Н. В. Басалаева изучают диалог как технологию обучения и отмечают, что он позволяет реализовать одновременно несколько функций: побуждение к проблеме, получение новой ин-

формации, более глубокое понимание информации, поиск смыслов, определение системы индивидуальных ценностных ориентаций и т. д. [4]. Диалогическое единство является типичным фрагментом диалога и в дальнейшем послужит речевым образцом, так как происходит варьирование лексического наполнения (изменяются имена, характеристики, объекты и т. д.), что подводит учащихся к умению самостоятельного ведения диалога. Диалог носит характер монолога в тех случаях, когда реплики одного из участников служат как бы «каккомпанементом» монологической речи другого участника диалога. Реплики могут иметь объем монолога, к примеру, при обсуждении взглядов писателя.

Диалогические тексты должны быть коммуникативно направлены, построены на материале учебных текстов, содержать новую информацию для обеспечения работы механизма вероятностного прогнозирования. Например, после монологического текста о содержании романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», его композиции и главном герое следует диалог учащихся о композиции, фабуле и сюжете в романе.

- Привет, Чианд, что делаешь?

- Домашнее задание по литературе. Я должен рассказать о сюжете и композиции романа «Герой нашего времени». Тьонг, я правильно понял, что начало действия в романе – это встреча Печорина и Максима Максимыча в повести «Бэла»?

- Не совсем так, Чианд. «Герой нашего времени» имеет сложную композицию.

- Я знаю, роман состоит из пяти повестей: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист». Это композиция романа. Композицией называется организация частей произведения.

- Однако фабула в романе другая.

- Фабула? Что такое фабула?

- Фабула представляет собой хронологический порядок событий. Фабула – это основа литературного произведения.

- Понятно, фабула – это временной порядок событий, основа литературного произведения. А сюжет – это тоже события художественного произведения, но в том порядке, в котором о них рассказывает автор.

- Да. Обычно развитие действия определяет сюжет литературного произведения. Но в «Герое нашего времени» развитие характера героя определяет сюжет. Лермонтов расположил события в том порядке, который отвечал его художественному замыслу.

В данном случае диалог ориентирует на обнаружение и уяснение тех знаний, которые для разговаривающего были скрыты, неизвестны.

Существуют и другие параметры, на основании которых может осуществляться отбор учебно-научных диалогов в целях обучения иностранных учащихся. Систематизация диалогических текстов может производиться с учетом доминирующей функциональной направленности речевого произведения как реализации коммуникативного намерения автора. Целевая установка учебных монологических текстов является познавательной, поэтому диалогические тексты на ту же тему следует отнести к речевым произведениям общающего строя. Однако о различении диалогов по функциональным характеристикам мы поговорим в отдельной статье.

Итак, при работе с учебными диалогами и полилогами учебно-научной сферы общения необходимо ориентироваться на комплекс характеристик монологического текста, диалогические единства и лексико-грамматические явления в высказываниях, на многоплановое представление диалогического текста в единстве формирующих его семантических, содержательных, композиционных характеристик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э. Г., Шукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М. : Издательство ИКАР, 2009. 448 с.
2. Борисова И. Н. Русский разговорный диалог: Проблема интегративности: диссертация ... доктора филологических наук. Екатеринбург, 2001. 430 с. URL: <http://www.dslib.net/russkij-jazyk/russkij-razgovornyj-dialog-problema-integrativnosti.html>
3. Вранчан Е. В. Роль учебного диалога в формировании коммуникативной культуры обучающихся // *Universum: Психология и образование: электронный научный журнал*. 2016. № 8. URL: <http://7universum.com/ru/psy/archive/item/3475>
4. Захарова Т. В., Басалаева Н. В. Диалог как технология обучения: основные понятия и характеристики // *Международный журнал экспериментального образования*. 2016. № 2-2. С. 245–248. URL: <http://www.Expeducation.Ru/ru/article/view?Id=9566>
5. Мотина Е. И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. М. : Русский язык, 1983. 170 с.
6. Родионова И. П., Жидкова Ю. Б. Представление об электронном учебно-методическом комплексе «Литература» для иностранных учащихся довузовского этапа обучения // *Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность : сборник статей I Международного конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов: в 2 ч. М. : РУДН, 2017. С. 187–191.*
7. Титова Л. А. Принципы отбора и систематизации научных текстов в целях обучения иностранных студентов учебно-профессиональному общению // *Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателя русского языка как иностранного: Учебная монография / Под общей ред. С. А. Хаврониной, Т. М. Балыхиной. М. : РУДН, 2002. С. 222–229.*

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Azimov Je. G., Shhukin A. N. Novyj slovar' metodicheskikh terminov i ponjatij (teorija i praktika obuchenija jazykam). M. : Izdatel'stvo IKAR, 2009. 448 s.
2. Borisova I. N. Russkij razgovornyj dialog: Problema integrativnosti: dissertacija ... doktora filologicheskikh nauk. Ekaterinburg, 2001. 430 s. URL: <http://www.dslib.net/russkij-jazyk/russkij-razgovornyj-dialog-problema-integrativnosti.html>
3. Vranchan E.V. Rol' uchebnogo dialoga v formirovanii kommunikativnoj kul'tury obuchajushhihsja // *Universum: Psihologija i obrazovanie: jelektronnyj nauchnyj zhurnal*. 2016. № 8. URL: <http://7universum.com/ru/psy/archive/item/3475>
4. Zaharova T. V., Basalaeva N. V. Dialog kak tehnologija obuchenija: osnovnye ponjatija i harakteristiki // *Mezhdunarodnyj zhurnal jeksperimental'nogo obrazovanija*. 2016. № 2-2. S. 245–248. URL: <http://www.Expeducation.Ru/ru/article/view?Id=9566>
5. Motina E. I. Jazyk i special'nost': lingvometodicheskie osnovy obuchenija russkomu jazyku studentov-nefilologov. M. : Russkij jazyk, 1983. 170 s.
6. Rodionova I. P., Zhidkova Ju. B. Predstavlenie ob jelektronnom uchebno-metodicheskom komplekse «Literatura» dlja inostrannyh uchashhihsja dovuzovskogo jetapa obuchenija // *Dovuzovskij jetap obuchenija v Rossii i mire: jazyk, adaptacija, socium, special'nost' : sbornik statej I Mezhdunarodnogo kongressa prepodavatelej i rukovoditelej podgotovitel'nyh fakul'tetov: v 2 ch. M. : RUDN, 2017. S. 187–191.*
7. Titova L. A. Principy otbora i sistematizacii nauchnyh tekstov v celjah obuchenija inostrannyh studentov uchebno-professional'nomu obshheniju // *Tradicii i novacii v professional'noj dejatel'nosti prepodavatelja russkogo jazyka kak inostrannogo: Uchebnaja monografija / Pod obshhej red. S. A. Havroninoj, T. M. Balyhinoj. M. : RUDN, 2002. S. 222–229.*

Поступила в редакцию 23.02.2020.
Принята к публикации 28.02.2020.

Для цитирования:

Жидкова Ю.Б. Представление о диалогических текстах в учебно-научном общении // Гуманитарный научный вестник. 2020. №1. С. 28-34. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv2001Zhidkova.pdf>